

Informe Técnico Preliminar

(5)

Estudio hidrogeológico zona Triángulo
del Tuyú y Jagüel del Medio.

Partido de La Costa

Dra. Silvina Carretero

CONICET, CEIDE, Facultad de Ciencias Naturales
y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

En este informe se anexan datos químicos correspondientes a nuevos muestreos en el sector Jagüel del Medio. Se actualizará de realizar más análisis

Agosto 2019

En este informe se anexan más datos químicos correspondientes al sector Jagüel del Medio y se comparan con resultados previos.

Se han tomado muestras en junio de 2019 en dos de los freáticos colocados para monitoreo y en el agua obtenida mediante bombeo en el sistema wellpoint con diseño de H instalado en el mismo sector (H1).

Para el sector de interés, entre el muestreo de septiembre de 2018 y el de junio de 2019 se observa que, en general, los parámetros se mantienen dentro de los mismos valores (Tabla 1).

Cabe destacar que la concentración de Fe y Mn es menor en junio-19.

En J05 la conductividad es menor, así como el contenido de cloruro y sodio lo cual cambia su clasificación de NaHCO_3 a CaHCO_3 (Figura 1).

No hay parámetros de comparación para J01 ya que no se ha repetido el muestreo y para J04 es el primer análisis con el que se cuenta.

Tabla 1. Resultados de la hidroquímica comparativa de los muestreos de 2018-2019

		Sector Jagüel del Medio				
		21-sep-18	21-sep-18	12-jun-19	12-jun-19	12-jun-19
PARÁMETROS	UNIDAD	J01	J05	Wellpoint H1	J04	J05
pH	U de pH	7.16	7.78	7.7	7.4	7.7
Conductividad	$\mu\text{S}/\text{cm}$	1577	666	791	783	446
Dureza	mg de CaCO_3/L	464	211	339	383	205
STD	mg/L	927	369	477	492	252
Alcalinidad	mg de CaCO_3/L	390	232	375	393	205
Calcio	mg/L	154	76	109	125	72
Magnesio	mg/L	19	5	16	17	6
Sodio	mg/L	125	39	37	23	14
Potasio	mg/L	14	13	8	5	3
Carbonatos	mg/L	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Bicarbonatos	mg/L	476	283	458	480	250
Cloruros	mg/L	242	67	40	31	20
Sulfatos	mg/L	41	15	21	6	8
Nitratos	mg/L	1.9	2.6	1.5	0.5	0.6
Nitritos	mg/L	<0.005	<0.005	0.11	0.008	<0.005
Fluoruros	mg/L	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Arsénico	mg/L	0.025	0.009	0.028	0.005	0.006
Amonio	mg/L	<0,1	<0.1	0.5	<0.1	<0,1
Hierro	mg/L	102.184	8.137	0.878	2.081	1.721
Manganeso	mg/L	3.892	0.382	1.51	0.258	0.17
Clasificación		CaHCO_3	NaHCO_3	CaHCO_3	CaHCO_3	CaHCO_3

S/D sin determinar

valor que excede el límite admisible del Código Alimentario Argentino

Figura 1. Diagrama de Piper para los muestreos junio de 2019

Como se observa en la Tabla 1 los campos resaltados en amarillo corresponden a valores que exceden el límite de aptitud del Código Alimentario Argentino.

El agua obtenida de todos los pozos tiene concentraciones de hierro (Fe) y manganeso (Mn) fuera de la norma. Así como el exceso de amonio en la muestra H1, lo cual podría indicar algún tipo de proceso relacionado a la química del nitrato.

Conclusiones

Todos los pozos analizados presentan elevadas concentraciones de Fe y Mn fuera de la legislación del Código Alimentario Argentino. Por lo tanto, para la utilización del agua subterránea extraída en los sitios de estudio y destinadas al consumo humano debe realizarse un tratamiento de abatimiento de estos dos elementos.

También hay que tratar el agua con amonio por encima de la norma que se extrae de la captación H1.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name and affiliation.

Dra. Silvina Carretero
Inv. Adjunta CONICET
CEIDE-UNLP
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Universidad Nacional de La Plata
Matrícula Profesional B-G 705